

OPACIDADE E TRANSPARÊNCIA NAS RESIDÊNCIAS DO BRUTALISMO PAULISTA

MARIA LUIZA ADAMS SANVITTO, SILVIA CARNEIRO LEÃO

Maria Luiza Adams Sanvitto

Arquiteto (UFRGS)

Mestre em Arquitetura (UFRGS)

Doutoranda em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)

Professora, FAUFRGS.

Silvia Lopes Carneiro Leão

Arquiteto (UFRGS)

Mestre em Arquitetura (UFRGS)

Doutoranda em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)

Professora, FAUFRGS.

O trabalho aqui proposto trata da análise comparativa de casas unifamiliares modernas no que diz respeito a transparência, sombra e opacidade. As casas selecionadas possuem estrutura formal semelhante, caracterizando-se por duas fachadas opostas predominantemente transparentes e outras duas preferencialmente opacas, potencializando contrastes quanto a efeitos de luminosidade. Todas situadas entre a metade dos anos 50 e meados dos 70, foram projetadas por arquitetos que atuaram no estado de São Paulo, vinculados à tendência que ficou conhecida por Escola Paulista, cuja arquitetura foi denominada Brutalismo Paulista. Foram escolhidas por essa característica comum.

Através de uma revisão bibliográfica de casas do período, foram selecionadas dez delas, de diferentes arquitetos, que utilizaram de forma clara essa estratégia. Dentre eles estão alguns dos principais representantes da Escola Paulista, como João Batista Vilanova Artigas, Carlos Millan, Sérgio Ferro, Paulo Mendes da Rocha e Ruy Ohtake. Além de escolher casas de diferentes arquitetos, considerou-se a representatividade desta produção pela difusão que tiveram na época, principalmente pela revista *Acrópole*, e pela influência que geraram. Algumas variantes foram propositadamente inseridas de forma a enriquecer a análise.

Vilanova Artigas pode ser visto como o precursor dessa estratégia, que foi, de certa forma, uma revisão da casa tradicional paulista. Como professor e por sua importante produção, inicialmente com Carlos Cascaldi, assumiu liderança que influenciou uma geração de arquitetos. Carlos Millan teve sua promissora atuação interrompida por morte prematura. Sérgio Ferro contribuiu de forma consistente pelos posicionamentos que assumiu no grupo Arquitetura Nova, com Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, e através de publicações como *O Canteiro e o Desenho*, que marcou época. Paulo Mendes da Rocha projetou várias casas que foram de certa forma variações sobre o tema da contraposição entre empenas cegas e fachadas abertas. Ruy Ohtake, mais jovem e, portanto, com produção posterior, não explorou de forma sistemática esse recurso.

Não há uma justificativa explícita dos arquitetos para o uso de tal estratégia; o fato é que foi corrente no período. De qualquer forma, uma possível razão nos remete às experimentações sobre o tema da habitação social, esta sim literalmente dita como ensaiada na casa burguesa

pelos arquitetos. A casa com duas fachadas opostas sem aberturas pode ser vista como um modelo a ser reproduzido e justaposto em série, tal como o sistema produtivo industrializado vigente na época, uma forma eficiente e econômica de prover habitação para uma população em crescimento e uma cidade em expansão. A concretização desta hipótese deu-se em 1967, através do projeto para o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado em Cumbica, pelos arquitetos Vilanova Artigas, Mendes da Rocha e Fábio Penteadó.

As casas serão analisadas segundo suas relações de transparência, sombra e opacidade com implantação no lote, programa e estrutura formal. O fato de apresentarem duas fachadas cegas leva, em certos casos, por exigência da geometria da planta ou de como são distribuídos os compartimentos internos, à necessidade de captação da luz por outras formas alternativas que não apenas as superfícies verticais. Pátios internos e aberturas zenitais são recursos usados para compensar a opacidade das fachadas cegas. Normalmente as aberturas principais são panos transparentes ou rasgos horizontais no lugar de janelas tradicionais, correspondendo aos modelos propostos pelo Movimento Moderno. Outro fato perceptível é a falta de fator de obscurecimento na maioria delas, o que se imagina seja compensado através de elementos internos à edificação (cortinas, persianas, etc.). Uma análise mais detalhada, que será feita a seguir, revela variantes nesta estratégia de contraposição entre fachadas abertas e fechadas.

ANÁLISE DAS RESIDÊNCIAS

Foram selecionadas dez casas de seis arquitetos representantes da Escola Paulista que efetivamente utilizaram a estratégia da fachada aberta contraposta à empena fechada no período considerado. Quatro delas são de Vilanova Artigas, autor que a empregou com maior número de variantes. Do arquiteto Mendes da Rocha, que trabalhou sistematicamente com o recurso, foram escolhidas duas casas cuja clareza no seu uso é evidente. Os demais arquitetos – Millan, Ferro, Lefèvre e Ohtake – comparecem com um exemplar cada, em que introduzem variantes bastante peculiares.

As casas são analisadas em ordem cronológica, com enfoque essencialmente nos aspectos de transparência, sombra, opacidade e obscurecimento, consideradas suas gradações: total, predominante ou parcial. Os fatores que se relacionam com tais aspectos – implantação, programa e estrutura formal – servem de base para as análises. Os dados resultantes foram organizados em uma matriz, apresentada em anexo, que permite o confronto entre as variáveis arroladas.

Considerada pioneira na transformação da residência paulista moderna, a casa **Olga Baeta** (Artigas e Cascaldi, 1957) ousa no emprego da grande empena cega voltada para o passeio público. Localizada no bairro Butantã, cidade de São Paulo, a edificação ocupa lote de meio de quadra, em volume desvinculado das divisas. O programa é distribuído em dois pavimentos com

um nível intermediário. Área social e serviços estão no nível inferior, gabinete no intermediário e setor íntimo no superior. Caracteriza-se como um prisma elevado de base retangular em que o pavimento inferior apresenta fechamentos recuados e predominantemente opacos. As grandes empenas fecham os lados menores do prisma em toda a sua altura. Uma delas, voltada para a rua a oeste, é completamente cega e revela a textura das formas de madeira do concreto armado; a outra, de fundos e com orientação leste, caracteriza-se pelo predomínio da opacidade, rompida apenas por duas pequenas janelas que ventilam banheiros. Nas laterais, a transparência é parcial na fachada norte, onde estão os dormitórios, e total na sul, que delimita área social e gabinete.

Fig. 1 – Casa Baeta, plantas e corte

ACAYABA, 1986, p. 92

Fig. 2 – Fachada da rua
FERRAZ, 1997, p. 73

Fig. 3 – Fachadas lateral e fundos
ACAYABA, 1986, p. 94

Tais fachadas são sombreadas por abas horizontais, os beirados, e verticais, as extremidades das empenas. Apenas os dormitórios a norte são obscurecidos por venezianas de madeira. Toda a luz da residência é captada através dessas superfícies transparentes.

Conhecida também como “Casa dos Triângulos”, a **Rubem de Mendonça** (Artigas e Cascaldi, 1958) destaca-se pelos afrescos executados sobre as empenas frontal e posterior em chamativos

Fig. 4 – Casa Mendonça, plantas e corte
FERRAZ, 1997, p. 79

Fig. 5 – Fachada da rua
FERRAZ, 1997, p. 80

Fig. 6 – Fachada lateral norte
OHTAKE, 2003, p. 187

Fig. 7 – Fachadas posterior e lateral sul
FERRAZ, 1997, p. 80

triângulos azuis e brancos. Situa-se no Sumaré, bairro da cidade de São Paulo, em lote de meio de quadra. O prisma isolado apresenta-se frontalmente elevado sobre base expandida que chega às divisas laterais. A base, no nível da calçada, contém acesso e garagem; acima, em pavimento intermediário, ficam setor social e serviços; no prisma superior está localizada a área íntima, com estúdio em meio nível entre setores social e íntimo. Em virtude do desnível existente no terreno, aos fundos a casa torna-se um prisma elevado sobre o solo, sem base expandida. As empenas, completamente opacas, fecham os lados menores do prisma em toda a sua altura, a leste e oeste. Nas fachadas norte e sul, os fechamentos são recuados em relação a uma espécie de máscara que, formando um enquadramento, recompõe o volume do prisma. Na norte, onde estão os dormitórios, predomina a transparência, e na sul, com circulação e banheiros, a opacidade. Os elementos horizontais e verticais que constituem a máscara oferecem possível proteção solar. O projeto original não previa obscurecimento para nenhum dos compartimentos. Além das aberturas em planos verticais, não há outros recursos de iluminação.

Fig. 8 – Casa Millan, plantas e corte
 ACAYABA, 1986, p. 160-161

Na casa **Roberto Millan** (Millan, 1960) evolui o recurso formal do prisma elevado sobre pilotis, com incremento dos fechamentos transparentes no pavimento inferior. Situado em lote de esquina no bairro Alto Pinheiros, também em São Paulo, o volume da casa é desvinculado das divisas. No

Fig. 9 – Fachada da rua
 ACRÓPOLE, 317, 1965, p. 28

Fig. 10 – Fachada lateral noroeste
 ACAYABA, 1986, p. 157

pavimento inferior estão abrigo de carros, área social e serviços; no superior ficam dormitórios, estúdio e biblioteca. As empenas, totalmente fechadas, estão nos lados menores do prisma e

ocupam toda a sua altura. A empena a sudoeste, voltada para uma das ruas, é a face da casa mais próxima ao passeio. Repete-se, portanto, a estratégia da fachada cega voltada para o espaço público. Nas faces transparentes, em que se projetam dois volumes baixos com escadas de acesso, as superfícies envidraçadas são parciais. Correspondem a um terço do pé-direito a noroeste, onde estão os banheiros, e a dois terços a sudeste, onde se encontram os estúdios. Estes funcionam como uma espécie de varanda intermediária entre fachada e dormitórios, compartimentos que formam uma faixa central à planta. Toda a luz que penetra nessa área central é intermediada pela varanda com estúdios. O obscurecimento da zona íntima central é feito mediante portas venezianadas de correr entre estúdios e dormitórios. Não há fator de sombreamento ou outros recursos de captação de luz na residência.

A casa **José Taques Bittencourt** (Artigas e Cascaldi, 1959-62) destaca-se pelas grandes empenas que se estendem até o solo, desempenhando função estrutural. Situada no bairro Sumaré, São Paulo, em lote de meio de quadra, com declive em relação aos fundos, a casa é um volume prismático de base retangular afastado das divisas. Dois pavimentos mais um subsolo de serviços, que avança até um dos limites do terreno, contêm o programa da casa, organizado em torno a um pátio central. No pavimento inferior estão abrigo de carros, cozinha e área social; no superior, dormitórios e estúdio. Ambos os pavimentos são desnivelados em meio pé-direito. As empenas localizam-se nos lados maiores do volume, voltadas para as divisas laterais; são recortadas na altura do pavimento inferior, atingindo o solo em quatro apoios pontuais. Conformam as fachadas noroeste e sudeste, completamente opacas, exceto pelas aberturas junto aos recortes. A fachada frontal a nordeste, onde estão os dormitórios, tem transparência parcial, determinada por esquadria de piso a teto com peitoril opaco. Na fachada sudoeste, a

Fig. 11 – Casa Bittencourt, plantas e corte
 FERRAZ, 1997, p. 82

Figs. 12 e 13 – Fachadas da rua e fundos
 FERRAZ, 1997, p. 83 e ACAYABA, 1986, p. 181

transparência é total no pavimento inferior, correspondente à sala, e apresenta a mesma solução da face nordeste no superior. Nestas duas fachadas existem abas horizontais e verticais no prolongamento das empenas, provavelmente pensadas como fator de sombreamento. Não existem elementos arquitetônicos para obscurecimento dos ambientes. O pátio interno, além de iluminar e ventilar um dos dormitórios, fechado por uma das empenas, complementa a iluminação e ambientação dos compartimentos que se voltam para ele.

Talvez pioneira na experiência com cobertura em abóbada única, a casa **Bernardo Issler** (Ferro, 1961-62), pretende conciliar técnicas e materiais correntes num sistema construtivo inovador. Situada na cidade de Cotia, estado de São Paulo, a casa encontra-se isolada em lote supostamente não urbano. Em pavimento único, apresenta um desnível interno transversal. Divide-se longitudinalmente em área íntima a noroeste e área social a sudeste. A grande abóbada

Fig. 14 – Casa Issler, planta e corte
KOURY, 2003, p. 50

Figs. 15 e 16 – Fachadas frontal e lateral sudeste
ACRÓPOLE, 319, 1965, p. 38 e KOURY, 2003, p. 49

cobre área retangular alongada, de cujos extremos projetam-se dois volumes curvilíneos de sanitários, um de cada lado. Tais volumes, completamente opacos, interrompem as superfícies transparentes a nordeste e sudoeste e deixam livre a parte superior do arco da abóbada. A casca curvilínea estende-se longitudinalmente além da superfície envidraçada vertical, criando abas que dão profundidade e sombra às fachadas extremas. Em oposição, as fachadas noroeste e sudeste são predominantemente opacas, iluminadas apenas por rasgos horizontais gerados por recortes que acontecem na parte inferior da abóbada. A iluminação geral é proporcionada pelas grandes superfícies transparentes; a localizada é feita através dos rasgos horizontais. Não há fator de obscurecimento ou qualquer outro recurso de iluminação complementar.

Considerada um marco da arquitetura residencial brutalista brasileira, a casa do arquiteto **Mendes da Rocha** (1964-66) leva ao extremo a estratégia do prisma isolado sobre pilotis, com mínima ocupação do pavimento inferior e grandes balanços perimetrais. Em lote de esquina, no bairro Butantã em São Paulo, a casa é gêmea com outra em terreno adjacente. O pavimento inferior é

Fig. 17 – Casa Mendes da Rocha, plantas e corte
 ACAYABA, 1986, p. 210-211

Figs. 18 e 19 – Fachada sudeste e varanda
 ACRÓPOLE, 343, 1967, p.34 e 35

Fig. 20 – Fachada nordeste
 ACRÓPOLE, 343, 1967, p. 32

abrigo de carros e contém apenas um pequeno volume cilíndrico de serviços. O superior, sobre quatro pilares recuados do perímetro, abriga o programa principal da casa. O prisma tem planta aproximadamente quadrada, dividida em três faixas funcionais perpendiculares às empenas: varanda de estudos; zona íntima e cozinha ao centro; e zona social. As empenas são predominantemente opacas com pequenas perfurações que se salientam de sua superfície,

proporcionando iluminação em certos pontos da casa. Juntamente com a laje de cobertura, formam uma espécie de “tampa” que se sobrepõe a um volume inferior até a altura do peitoril das aberturas. Estas, a noroeste e sudeste, são rasgos que se estendem de empena a empena com altura aproximada de dois terços do pé-direito. Especialmente desenhadas pelo arquiteto, têm caixilhos metálicos bastante delgados e bandeiras de vidro fixo que acompanham as nervuras da laje. As extremidades da “tampa” estendem-se por sobre as duas fachadas abertas. O prolongamento a noroeste sombreia a área social; a sudeste, é perfurado na extremidade, formando uma espécie de pergolado arrematado por plano vertical refletor, que conduz a luz para o interior da varanda de estudos. Não há obscurecimento no plano das fachadas. As compartimentações internas, que vão até a face inferior da laje nervurada, deixam abertos os interstícios entre nervuras, permitindo a percepção da continuidade da laje e a passagem de alguma luz. A faixa central da planta, que contém zona íntima e cozinha, está separada da varanda de estudos por portas venezianas de correr, recurso utilizado anteriormente na casa Roberto Millan. Tal faixa, sem contato direto com o exterior, capta luz por meio de aberturas zenitais. O mesmo recurso é utilizado na área de estar, provavelmente por razões de efeito ambiental.

Fig. 21 – Casa Mendes André, plantas e corte

FERRAZ, 1997, p. 126-127

Fig. 22 – Fachada da rua
KAMITA, 2000, p. 99

Fig. 23 – Fachada dos fundos
KAMITA, 2000, p. 98

A casa **Mendes André** (Artigas e Cascaldi, 1966) é caracterizada por duas grandes vigas treliçadas apoiadas em quatro pilares, cujos tirantes marcam fortemente as fachadas anterior e posterior. Localizada na Vila Mariana, cidade de São Paulo, é um prisma isolado em lote de meio de quadra ao qual se justapõe o volume alongado de uma rampa, que se estende até a divisa de fundos. O programa se divide em dois pavimentos. No inferior estão abrigo de carros, serviços e gabinete; no superior, ficam estar, dormitórios e cozinha. O prisma tem base retangular de proporção 2x1; as empenas, nos seus lados menores e com sua altura, voltam-se para as laterais do terreno. No pavimento inferior, onde há um vazio central, os ambientes laterais recuados do perímetro têm fechamentos parte opacos, parte transparentes. No prisma superior, a fachada noroeste, voltada para a rua, tem esquadrias de piso a teto recuadas do plano da treliça. Os dormitórios e a área de estar, aí situados, são obscurecidos por venezianas de madeira. Na fachada posterior, a sudeste, há um misto entre transparência e opacidade, fechando a zona de serviços. Ambas as fachadas são enquadradas pelas projeções das empenas e pelos elementos horizontais das treliças, que conferem profundidade e sombra. As outras duas fachadas, as empenas, são completamente fechadas. No volume alongado da rampa, a opacidade é compensada apenas por um ponto de luz zenital, próximo ao patamar.

A casa **Mário Masetti** (Mendes da Rocha, 1968-70) pode ser considerada como uma variante da Mendes da Rocha, com a inversão das faixas funcionais internas. No bairro Pacaembu, São Paulo, o prisma isolado implanta-se em lote de meio de quadra. Diferentemente de sua antecessora, a casa tem os serviços em subsolo, deixando o térreo mais radicalmente livre, apenas com abrigo de carros e casa de máquinas. Todo situado no pavimento superior, o programa é centralizado pela faixa transversal da varanda, que, neste caso, troca de posição com a zona íntima. O mesmo recurso de portas venezianadas é utilizado para separar dormitórios e varanda. Também a distingue da anterior o fato de ter planta retangular alongada na proporção 2x1. Nas empenas, nos lados maiores e com altura total do prisma, voltadas para as divisas laterais, predomina a opacidade. São perfuradas por algumas aberturas de luz cuidadosamente localizadas, e contêm os acessos principal e de serviços, de onde se projetam os volumes das

escadas. As fachadas menores têm aberturas horizontais e contínuas de empena a empena. Na

Fig. 24 – Casa Masetti, plantas e corte

ACAYABA, 1986, p. 288-290

Fig. 25 – Fachada da rua

ACAYABA, 1986, p. 285

Fig. 26 – Varanda interna

ACAYABA, 1986, p.292

oeste, os banheiros são diretamente iluminados pelo rasgo de peitoril alto junto à fachada, e sua pouca compartimentação permite a passagem de alguma luz para os dormitórios. Na leste, a abertura de peitoril baixo torna a fachada predominantemente transparente. O sombreamento, nestas duas situações, é feito pelo recuo dos planos verticais em relação a cobertura e empenas, formando abas cuja profundidade corresponde aproximadamente à altura do pé-direito. Também como na casa Mendes da Rocha, existe iluminação zenital nos dormitórios. A varanda, neste caso

central, é profusamente iluminada pelo mesmo recurso. Além das venezianas internas, não há outros elementos de obscurecimento.

Fig. 27 – Casa Siqueira Neto, plantas e corte

ACRÓPOLE, 386, 1971, p. 25

Fig. 28 – Fachadas da rua e lateral

ACRÓPOLE, 386, 1971, p. 24

Fig. 29 – Fachadas da rua e lateral

ACRÓPOLE, 386, 1971, p. 25

A casa **Siqueira Neto** (Ohtake, 1969), um prisma retangular elevado sobre base expandida, relaciona-se formalmente com a residência Rubem de Mendonça, de Artigas, vista anteriormente. Não obstante, constatam-se duas diferenças importantes: a base, também percebida apenas do ponto de vista da rua, é caracterizada pela forma piramidal; o prisma superior, por outro lado, distingue-se por ter as empenas voltadas para as laterais do lote. Assim como na antecessora, a altura destas empenas corresponde à do volume elevado. Situada em lote de meio de quadra, na Vila Madalena, São Paulo, a residência tem três pavimentos. Garagem, escritório e uma espécie de átrio de tripla altura ficam no pavimento inferior, conformando a base expandida; no nível

intermediário estão área social e serviços; no superior, área íntima. Se olhada dos fundos, a casa tem apenas dois pavimentos em razão do aclive do terreno. O pavimento intermediário, sobre o solo, avança em relação ao superior, desfazendo a idéia do prisma elevado. O material pesquisado não indica a orientação solar. As fachadas frontal e posterior têm transparência parcial, isto é, as aberturas são interrompidas por peitoris opacos (frontal) ou por volume curvilíneo de sanitário (posterior). O sombreamento é feito apenas na fachada da rua. Grande aba horizontal contínua, arrematada por plano vertical, liga-se ao prolongamento das empenas no prisma superior. No pavimento intermediário, a área de estar, com aberturas de piso a teto, é sombreada pela projeção do mesmo prisma. Apenas uma das fachadas laterais opacas apresenta pequenos rasgos verticais de iluminação, e não há fator de obscurecimento em nenhum ambiente. Aberturas zenitais sobre o átrio de tripla altura são utilizadas como recurso complementar.

Fig. 30 – Casa Zamataro, plantas

KOURY, 2003, p.79

Dando seguimento às experiências com residências em abóbada única, a casa **Dino Zamataro** (Lefèvre, 1970-71) surge dez anos depois da pioneira Issler. O volume isolado localiza-se em lote de meio de quadra no bairro Butantã, cidade de São Paulo. A Zamataro se distingue da Issler fundamentalmente por três aspectos: o programa se divide em dois pavimentos, estando zona íntima no superior; o arco da abóbada tem curvatura mais acentuada para permitir a maior altura requerida; e, por fim, os dois volumes externos à abóbada são retangulares e têm dois

Fig. 31 – Corte perspectivado

ARANTES, 2002, p.82

Fig. 32 – Fachada dos fundos

ARANTES, 2002, p.87

pavimentos, aproximando-se do ápice de sua curvatura. Tais volumes, pela forma e altura, conflitam em parte com a geometria da abóbada e dissimulam sua percepção, resultando num conjunto menos elegante que o da casa precedente. As fachadas anterior e posterior, norte e sul, são parcialmente transparentes, interrompidas pelos volumes salientes dos banheiros e por portas opacas. Pequenas abas acompanham a geometria da abóbada, produzindo alguma sombra. Quanto às outras duas fachadas, a oeste é totalmente fechada e a leste apresenta pequenos orifícios alinhados, parte janelas que iluminam dormitórios, parte zenitais que conduzem luz à cozinha. Também aqui não há obscurecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise comparativa das casas em relação aos recursos de transparência, sombra e opacidade empregados, considerando critérios de estrutura formal, programa e implantação, permite algumas conclusões.

Quanto à estrutura formal, a maioria das casas são prismas elevados, com térreo livre ou fechamentos recuados e transparentes. Excepcionalmente, o prisma pode estar sobre base expandida, ou ter volumes secundários (escadas, rampas, banheiros) que ultrapassam seus limites. As casas são constituídas por duas fachadas predominantemente transparentes e outras duas opostas predominantemente opacas, as empenas. Estas, na sua maioria, estão localizadas nos lados maiores do prisma e voltadas para as divisas laterais do lote; quase todas têm a altura do prisma, raras vão até o solo e outras têm menor altura. Na maioria dos casos, as empenas rompem o volume do prisma, uma vez que são usadas como superfícies que não se encontram nas arestas. Há casos, entretanto, em que o volume é recomposto pelo enquadramento da fachada aberta, formado pelos planos horizontais e verticais de lajes e empenas (Mendonça e Mendes André).

Outra variante é a da casa em abóbada, que funciona simultaneamente como estrutura, cobertura e vedação. A abóbada pode ser considerada uma evolução da grande cobertura que se dobra em empenas laterais proposta por Artigas. Nesse sentido, pode ser vista como uma transformação de três planos ortogonais num único plano curvilíneo, que cumpre a função de empenas fixadas no solo.

A grande maioria das residências é composta por dois pavimentos, algumas com subsolo. Via de regra, o programa distribui-se entre pavimento superior e inferior, mas, em alguns casos radicais, o arquiteto localiza todo o programa principal apenas no pavimento de cima; quando existe subsolo, é dedicado a serviços. Os lotes são normalmente urbanos, de meio de quadra, mais profundos do que largos, e as casas desvinculadas de suas divisas. Implantadas longitudinalmente ao lote, aproximam-se das divisas laterais e criam áreas abertas maiores na frente e nos fundos.

No que diz respeito à transparência, as duas faces abertas e opostas do volume principal, em grande parte deles, apresentam a superfície predominantemente envidraçada, interrompida pela opacidade de peitoris ou volumes projetados; em alguns casos, entretanto, uma das fachadas é totalmente transparente. A transparência é sempre utilizada para permitir uma relação visual, e não uma continuidade espacial ou de extensão de uso, entre interior e exterior.

Quase todas as casas têm os planos envidraçados sombreados por abas horizontais e verticais, estas últimas representadas pelas bordas das empenas. A eficiência de tais elementos como fator de condicionamento climático, entretanto, não está sendo aqui verificada. As fachadas opacas, na metade dos exemplos, são empenas totalmente cegas. Nos demais casos, podem aparecer perfurações numa ou nas duas empenas. Predomina a ausência de obscurecimento dos ambientes por elementos arquitetônicos no plano da fachada, mesmo em áreas íntimas; em algumas situações, o bloqueio da luz é resolvido pela interiorização de venezianas mediante compartimento intermediário entre fachada e dormitórios.

O princípio compositivo das duas fachadas opacas, em certos casos, gera a necessidade de complementação da iluminação em ambientes mais centralizados ao volume. Dependendo da geometria da planta e da disposição relativa do programa, tal complementação é feita através de luz zenital ou pátio interno. Em plantas alongadas, por exemplo, com empenas em lados maiores (Bittencourt, Masetti, Siqueira Neto), ou plantas quadradas compostas por três faixas paralelas (Mendes da Rocha), há necessidade de recurso complementar de iluminação natural nos ambientes centrais.

As abóbadas (Issler, Zamataro), cobrindo superfícies retangulares alongadas, têm a iluminação complementada por perfurações ou recortes laterais. Nos casos de plantas alongadas com empenas em lados menores (Baeta, Mendonça, Mendes André), tal complementação não se faz necessária.

Em relação às questões de transparência e sombra, e considerando opacidade como contraponto da transparência, observações pontuais podem ser feitas com relação a algumas das casas analisadas. A casa Mendes da Rocha, por exemplo, parece criar situações de luz e sombra funcionalmente eficientes e agradáveis em sua ambientação e espacialidade internas; um exemplo disso é a varanda de estudos posterior, com a aba de proteção solar e a pérgula no seu extremo. A casa Millan, única que não apresenta elementos nem de sombreamento nem de obscurecimento, pode ser considerada a menos provida em termos de recursos de controle climático, bem como a que menos partido tira de efeitos de luz e sombra para fins de ambientação interior. Na casa Rubem de Mendonça, o usuário acrescenta posteriormente peitoril opaco e venezianas na zona íntima, situada na fachada norte, suprimindo problemas de conforto não providos pelo arquiteto. As casas em abóbadas, por outro lado, têm aberturas extremas de piso a teto, acompanhando a geometria da cobertura e sem vergas intermediárias; tal recurso, aliado à fluidez espacial interna, com uso mínimo de paredes divisórias, permite boa difusão da luz ao longo de toda a casa.

O que chama a atenção, de forma geral, é que tais casas, mesmo sendo prismas isolados no lote, têm como princípio a captação da luz preferencialmente por duas fachadas. Tal princípio é mantido mesmo que, em alguns casos, a fachada cega esteja voltada para o espaço da rua (Baeta, Mendonça, Millan, Mendes da Rocha) ou que alguns ambientes internos não se abram para o exterior (Millan, Mendes da Rocha, Masetti). As fachadas transparentes proporcionam a iluminação geral dos espaços interiores; as opacas, quando perfuradas, permitem a entrada de luz em pontos específicos da casa, criando iluminação focal. Quando necessário, recursos adicionais – pátios, zenitais – são usados como complemento. A estratégia formal de forte contraponto entre transparência e opacidade, portanto, foi um princípio compositivo importante da Escola Paulista, sobrepondo-se, muitas vezes, a questões de programa, clima e relação com espaço urbano.

Bibliografia

ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo 1947-1975**. São Paulo, Projeto, 1986.

ARANTES, Pedro Fiori. **Arquitetura Nova**: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo: Ed. 34, 2002.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (Coord. Ed.). **Vilanova Artigas**: arquitetos brasileiros. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, Fundação Vilanova Artigas, 1997.

KAMITA, João Masao. **Vilanova Artigas**. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.

KOURY, Ana Paula. **Grupo Arquitetura Nova**: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, FAPESP, 2003.

OHTAKE, Ricardo (editor). **Vilanova Artigas**. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, set.2003.

PIÑON. Helio. **Paulo Mendes da Rocha**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2002.

SANVITTO, Maria Luiza. **Brutalismo paulista**: uma análise compositiva das residências paulistanas entre 1957 e 1972. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, UFRGS, Faculdade de Arquitetura, PROPARG, nov.1994.

TAVARES, Maria Cecília. **Ruy Ohtake**: arquitetura residencial dos anos 1960-1970. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, UFRGS, Faculdade de Arquitetura, PROPARG, abr.2005.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha**. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, UFRGS, Faculdade de Arquitetura, PROPARG, jun.2000.

_____. **A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973**. Porto Alegre: Tese de Doutorado, UFRGS, Faculdade de Arquitetura, PROPARG, out.2005.